

Убайдуллаев Саидакбар Саидалиевич
студент военно-педагогического факультета
Ферганского государственного университета

**ПАТРИОТИЗМ И ВЫСОКОЕ ДУХОВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ - ВАЖНЫЙ СТОЛП
ФОНДА ТРЕТЬЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ**

Elektron pochta manzili:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8353524>

Аннотация : *В условиях острой конкуренции в мире, информационных атак, террористических угроз, кровавых столкновений и конфликтов в отдельных регионах, по словам Президента, в Узбекистане начался новый Ренессанс, фундамент Третьего Ренессанса. В свою очередь, под руководством Президента Шавката Мирзиёева главной целью стало создание в Узбекистане нового Ренессанса, основы Третьего Ренессанса. Как отметил глава нашего государства, «мы ставим вопрос о Третьем Возрождении как стратегическую задачу и возводим его на уровень национальной идеи».*

Ведь в последние годы расцвете системы образования в нашей стране стало основным ее государственной политике, направленное на то, чтобы наше дети приобретали современные знания и навыки в соответствии с мировыми стандартами, росли физически и духовно зрелыми, реализовывали свои способности и таланты, интеллектуальный потенциал. Огромная работа проводится по воспитанию чувства преданности и преданности Родине. В то время, когда наука идет вперед, цифровая экономика набирает обороты, информационные технологии охватывают все сферы, Узбекистан закладывает основу для новой эпохи возрождения. Президент Ислам Каримов сказал: «сегодняшнем мире, где быт ключом славная мощь нашего народа, верно, что в Узбекистане закладывается новое возрождение – фундамент Третьего Возрождения. Потому что сегодняшнее Узбекистан – это не вчерашнее Узбекистан. Наше люди сегодня — это не вчерашние люди», — сказал он. «Ренессанс» буквально означает «возрождение» по-французски. Как термин его значение гораздо шире: в культуре, науке, искусстве образования, в целом, после длительного периода застоя в обществе, он означает бурное развитие, новый качественный этап системы общественного сознания и ценностей. Этот термин

был впервые использован в Европе после Средневековья для обозначения периода расцвета в пятнадцатом и шестнадцатом веках. Это общественное явление, названное Ренессансом, на узбекском языке переводится как Воіројдене.

В 1909 г. Адам Мец, видный австрийский востоковед, опубликовал фундаментальный труд «Мусульманское возрождение». Согласно Рекендорфу, редактору Адама Меца, термин «Возрождение» впервые появляется на странице 230 в начале главы 18 этой книги. На самом деле этот термин впервые был использован здесь как исламский ренессанс. С тех пор стали возникать взгляды и исследования о том, что Ренессанс был не просто европейским явлением, что народы Востока пережили его раньше, чем европейцы. Великий русский востоковед академик Н. Я. Конрад отмечает, что Ренессанс начался в Китае в 7-8 веках и продолжился в Индии в 8 веке, откуда эстафету приняли исламские страны в 9-12 веках. Мы считаем, что хотя Возрождение считается признаком культурного прогресса, можно включить все периоды и места, отмеченные в истории цивилизации. Например, никто не отрицает, что в VII-V веках до нашей эры в регионах Греции и Рима произошло культурное возрождение. История свидетельствует, что наш народ пережил два Ренессанса. В ходе этих двух возрождений, имеющих длинную историю, наши мудрецы на деле продемонстрировали, что Восток является колыбелью мировоззрения цивилизации. Первый Ренессанс в регионе пришелся на IX-XII вв., грядет. Второе Возрождение тесно связано с деятельностью и творчеством наших мудрых предков Мергю Улугбека, Гееседдана Дхамшеда Каше, Кафегода Руме, Але Кушче, Лютфе, Дхаме, Навое, Бехгода, живших в XIV-XVI веках. К 15 веку Ренессанс переместился в Европу. К этому времени Европа освоила труды наших великих предков, особенно труды Хорезми, Ферганы Ибн Сены, Фароби, переводя их на латынь. К сожалению, в 30-х и 40- годах 16 века наше традиционное общество прочно утвердилось. Общественная потребность в научных и художественных исследованиях снизилась. Слуша перед лицом прошлых достижений, пытаясь их идеализировать и просто повторять, сформировалось негативное отношение к новостям. Постепенно начался глубокий спад и кризис. Они присоединились к нам по таким причинам, как неприятные социально-экономические, политические, религиозно-идеологические, региональные конфликты и сепаратизм, приведшие к утрате нашей национальной независимости во второй половине XIX века. Первым, кто сделал глубокий исторический вывод из прошлого, были наши предки-дяди.

Предложенные сие реформы были направлены на возрождение нации с поворот ее к разветлению. Но диктаторское правительство гадусило движение джазов, не уседев его. Национальная идея — это на самом деле понятие эле логично, фраза выражающая в нескольких словах эле фразах конечную будущую цель то эле снос нации. Он объединяет с мобилизует людей на пути к этой цели. Люди координируют с нею все свое усердие, стремление, творческую деятельность. В случае необходимости она глубоко реформирует свое экономическое с социальные отношения, правовые, политическое с идеологическое основы страны, систему образования. Одним из главных гадок национальных является, прежде всего, сохранение с укрепление единства народа, территориальной целостности страны. Во-вторых, в целом определяет высшую цель, цель с гадке разветления нации. Как бы не выражалась национальная идея, она должна с должна вести народ к будущему, социальному, экономическому, политическому, культурному с духовному росту.

Только реализуя Третий Ренессанс, мы можем построить свободную с благополучную жизнь в свободном с благополучном Родине. Иле, что удобнее, уместно объявить достижение Третьего Возрождения новым выражением национальных идей.